

Научно-образовательное сотрудничество в Каспийском регионе как фактор социальной устойчивости и интеграции

Баева Л. В.

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева,
Астрахань, Российская Федерация
e-mail: baevaludmila@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0439-525X

РЕФЕРАТ

Вопросы устойчивости приграничных регионов и макрорегионов связаны в значительной степени с уровнем сотрудничества и интеграции в социальной сфере, в том числе в научном и образовательном пространстве. Каспийский регион как уникальный комплекс государств, исторически связанных экономическими, правовыми и социокультурными процессами, представляет собой пример, где подобное сотрудничество реализовано в деятельности Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (далее — Ассоциация).

Цель и задачи. Характеристика научно-образовательного сотрудничества в международном пространстве Каспийского региона на примере Ассоциации.

Методы. Методы исследования связаны с возможностями многофакторного комплексного подхода в оценке региональных процессов и деятельности международной ассоциации в ее историческом развитии и ситуационного анализа.

Результаты. Представлены направления деятельности и формы сотрудничества участников Ассоциации, способствующие укреплению устойчивости региона. Выявлены основные векторы развития организации.

Выводы. Для укрепления добрососедских отношений и партнерства Ассоциация и реализуемые практики выстраивания вузами многосторонних отношений имеют неоспоримую значимость. Эти связи во многом способствуют формированию культуры понимания и уважения между странами, признания их достижений, способствуют их развитию и взаимообогащению.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Каспийский регион, Ассоциация, научно-образовательное сотрудничество

Для цитирования: Баева Л. В. Научно-образовательное сотрудничество в Каспийском регионе как фактор социальной устойчивости и интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 4. С. 177–186.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-177-186>

Scientific and Educational Cooperation in the Caspian Region as a Factor of Social Sustainability and Integration

Liudmila V. Baeva

Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev, Astrakhan, Russian Federation
e-mail: baevaludmila@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0439-525X

ABSTRACT

The issues of sustainability of border regions and macro-regions are largely related to the level of cooperation and integration in the social sphere, including in the scientific and educational space. The Caspian region, as a unique complex of states historically linked by economic, legal and socio-cultural processes, is an example where such cooperation is implemented in the activities of the Association of State Universities and Research Centers of the Caspian Countries (hereinafter — Association).

Aim and tasks. The purpose of the study is to characterize scientific and educational cooperation in the international space of the Caspian region on the example of the Association.

Methods. The research methods are related to the possibilities of a multifactorial integrated approach in assessing regional processes and the activities of an international association in its historical development and situational analysis.

Results. As the results, the directions of activity and forms of cooperation of the Association's members that contribute to strengthening the sustainability of the region are presented. The main vectors of the organization's development and difficulties that need to be overcome are identified.

Conclusions. In order to strengthen good-neighborly relations and partnership, the Association and the implemented practices of building multilateral relations by universities are of indisputable importance. These ties greatly contribute to the formation of a culture of understanding and respect between countries, recognition of their achievements, contribute to their development and mutual enrichment.

Keywords: sustainable development, Caspian region, Association, scientific and educational cooperation

For citing: Baeva L. V. Scientific and Educational Cooperation in the Caspian Region as a Factor of Social Sustainability and Integration // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 4. P. 177–186. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-177-186>

Введение. Прикаспий — регион многостороннего сотрудничества

Каспийский регион, на пространстве которого граничат пять государств (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран), сегодня приобретает все большую значимость для укрепления международных интеграционных процессов и гуманитарного сотрудничества. Важную роль Каспия определяют его уникальные биоресурсы и запасы углеводородов, ставшие источником для развития Прикаспийских государств и предметом интереса многих сопредельных стран и ведущих экономических стран-лидеров. Крупнейшие месторождения серы, дающие более 5% разведанных запасов свободного газа и 20% разведанных запасов конденсата России, богатейшие запасы нефти выдвинули Каспий на третье место в мире, сделав его зоной геополитических интересов ведущих стран мира. Транспортный коридор «Север — Юг» является стратегически значимым узлом для России, в котором сосредоточены все основные транспортные потоки, обеспечивая транзитные грузопотоки из Индии, Ирана и стран Персидского залива в РФ и в страны Европы. В 2000 г. в рамках II Евроазиатской конференции по транспорту Россия, Иран и Индия в Санкт-Петербурге подписали межправительственное соглашение о международном транспортном коридоре «Север — Юг», позднее к нему присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Сирия и ряд других стран. Соглашение вступило в силу в 2002 г.¹

Сотрудничество пяти стран на Каспии является актуальным для развития «азиатского вектора» международного сотрудничества России, укрепление которого в условиях многополярного мироустройства становится одним из приоритетных направлений. Этот приоритет способствует как стабильным партнерским связям, идущим из единого исторического прошлого постсоветских стран региона, с Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном, так и укреплению отношений с Исламской Республикой Иран, с которой Россию объединяет политика противодействия влиянию санкций коллективного Запада.

¹ Соглашение о международном транспортном коридоре «Север — Юг» (ратифицировано 12 марта 2002 г.) [Электронный ресурс] // Консорциум «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/901828641> (дата обращения: 10.10.2023).

Развитие международного сотрудничества стран «каспийской пятерки» ведется по различным направлениям, прежде всего, это логистические связи транспортного коридора «Север — Юг», проходящего от Санкт-Петербурга к Астрахани и через Каспийское море к Ирану, затем к Индии и Китаю. Важнейшим направлением сотрудничества является торговля, которая приобретает новые обороты для обеспечения параллельного импорта в РФ, способствуя развитию торговых потоков через Казахстан.

Постсоветский период в отношениях России с бывшими союзными республиками на Каспии создал условия для выстраивания новых партнерских отношений, где каждая из сторон стремилась к активной самостоятельной позиции. Значимым фактором для отношений в регионе Прикаспия стали богатые энергоресурсы как фактор определенной дезинтеграции и конкурентной политики за их обладание. Казахстан и Азербайджан, обладающие значительными запасами углеводородов в прибрежной зоне, выступали инициаторами раздела Каспия на сектора. Нефтяные компании в Азербайджане и Казахстане проводят активное сотрудничество с западными странами и КНР, продвигаясь на мировые рынки и играя все более важную роль в региональной повестке. Так, в нефтяной отрасли в Казахстане широко представлены компании США, европейских стран, Китая, Японии. Азербайджанская государственная нефтяная компания при поддержке Турции реализует выход на европейские рынки. В 2020 г. было завершено строительство участка Трансадриатического трубопровода (ТАР) через Адриатическое море, который служит поставке азербайджанской нефти в Болгарию, Албанию, Италию¹. Другим нефтепроводом для связи Баку и Европы является Трансанатолийский газопровод (TANAP), также проходящий через Турцию, выступающую главным стратегическим партнером.

Для Туркменистана важнейшее место в экспорте нефти играет Китай, который в 2021 г. вышел на первое место как стратегический партнер этой страны (на втором месте находится Россия). В 2023 г. завершается строительство четвертой нити магистрального газопровода (МГП) Туркменистан — Китай (его строительство идет с 2009 г.), которая станет значимой частью газотранспортной системы Средняя Азия — Китай². При этом надо отметить, что и Иран проводит активную политику сотрудничества с Китаем по продаже сырой нефти, несмотря на действующие санкции в его отношении, достигнув в 2023 г. рекордных отметок³. Россия вынуждена учитывать направленность энергетической политики Прикаспийских стран в выстраивании своих отношений с партнерами. В условиях санкций Россия увеличивает добычу нефти в Северном Каспии и при этом стремится к укреплению своих отношений со странами Прикаспия как в экономическом, так и гуманитарном отношении. Все более значимым становится сотрудничество России с Ираном, связи с которым укрепляются как в экономической, так и в военно-политической сферах. Иран для России всегда оставался важным геополитическим партнером, отношения с которым с 2022 г. в новых условиях противостояния давлению коллективного Запада значительно возрастают и укрепляются. Расширяются контакты на высшем уровне, визиты Президента РФ В. В. Путина и министра иностранных дел С. В. Лаврова в Иран свидетельствуют о том, что российско-иранские отношения становятся во многом приоритетными.

Историческую роль для развития сотрудничества стран Прикаспия имело подписание в 2018 г. Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Этот документ, на подготовку которого ушло 25 лет (состоялись двенадцать встреч на уровне министров, пять президентских саммитов), называемый «Каспийской конституцией», закрепил важнейшие подходы в понимании Каспия и роли государств в отношении его ресурсов, а также условия для стабильности в регионе. По мнению исследователей, поиск решения, устраивавшего каждую из сторон, осложнялся по ряду причин и условий.

¹ Завершено строительство морского участка ТАР [Электронный ресурс] // Trend news agency. 09.06.2020. URL: <https://www.trend.az/business/energy/3252063.html> (дата обращения: 10.10.2023).

² Туркменистан обсуждает с Китаем проект строительства 4-й нитки газопровода Туркменистан — Китай [Электронный ресурс] // Neftegaz.RU. 07.01.2023. URL: <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/765467-turkmenistan-obsuzhdaet-s-kitaem-proekt-stroitelstva-4-y-nitki-gazoprovoda-turkmenistan-kitay/> (дата обращения: 10.10.2023).

³ Bloomberg: Китай импортирует рекордные объемы нефти из Ирана [Электронный ресурс] // BFM.RU. 17.08.2023. URL: <https://www.bfm.ru/news/531920> (дата обращения: 10.10.2023).

1. Каспийское море по своим географическим параметрам и ввиду отсутствия прямой связи с Мировым океаном не подпадало под нормы и стандарты Конвенции ООН по морскому праву, и существующие подходы для определения его статуса были неприменимы.

2. Значительные расхождения у каждой из сторон имели вопросы недропользования.

3. Большое число участников переговоров (пять прибрежных стран) и наличие у каждой своих интересов и политико-правовых позиций в отношении статуса Каспийского моря существенно затрудняли ход переговорного процесса [6].

Принятие Конвенции было значительным прорывом в решении многих вопросов, определяющих сотрудничество и отношения пяти стран в регионе, а также всех заинтересованных представителей макрорегиона.

В ст. 3 Конвенции определены основные принципы для развития Каспийского региона, среди которых важно отметить следующие:

- уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменение силы или угрозы силой, взаимное уважения, сотрудничество, невмешательство во внутренние дела друг друга;
- использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами;
- обеспечение безопасности и стабильности в Каспийском регионе;
- обеспечение стабильного баланса вооружений Сторон на Каспийском море, осуществление военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех Сторон, нанесение ущерба безопасности друг друга;
- соблюдение согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности, в том числе в соответствии с заключенными между всеми Сторонами международными договорами;
- неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам;
- непредоставление какой-либо Стороной своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любой из Сторон;
- применение согласованных норм и правил по воспроизводству и регулированию использования совместных водных биологических ресурсов;
- охрана природной среды Каспийского моря, сохранение, восстановление и рациональное использование его биологических ресурсов;
- содействие проведению научных исследований в области экологии, сохранения и использования биологических ресурсов Каспийского моря и др.¹

Среди этих принципов следует особенно подчеркнуть те, что способствуют политической и социальной устойчивости региона: использование Каспийского моря в мирных целях, неприсутствие в Каспийском море вооруженных сил неприкаспийских государств, а также совместные экологические и научные направления деятельности для поддержания природного баланса и сохранения богатств Каспия. Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан уже ратифицировали Конвенцию. Однако она еще не ратифицирована со стороны Ирана (поэтому пока не вступила в силу), который не вполне удовлетворен экономическими аспектами документа, поскольку его доля от получения общих энергоресурсов Каспия (согласно документу 11%) окажется ниже его притязаний (20%) [7].

Установленный Конвенцией 2018 г. особый правовой статус Каспийского моря и способствовал регулированию правовых отношений вопросов регионального сотрудничества Прикаспийских государств, формируя ответственное освоение и использование его недр и биоресурсов, гарантируя решение всех актуальных вопросов на принципах консенсуса и взаимного учета интересов пяти стран [1]. Развитие

¹ Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (ратифицирована в РФ в 2019 году) [Электронный ресурс] // Консорциум «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/561355353> (дата обращения: 10.10.2023).

отношений между Прикаспийскими странами и их устойчивость во многом зависят и от гуманитарных отношений, выступающих важнейшим фактором «мягкой силы», способствующей урегулированию разнообразных подходов и позиций сторон.

Научно-образовательное сотрудничество в международной повестке

Научно-образовательное сотрудничество в регионе является одним из важных факторов, призванных способствовать выстраиванию конструктивных добрососедских отношений в Прикаспии и оказывать влияние на международную повестку. Сегодня особое внимание уделяется, с одной стороны, повышению уровня технологической независимости и суверенитету, а с другой — активизации совместных исследовательских проектов с участием зарубежных ученых из стран-партнеров, опираясь на интеграцию научных и образовательных процессов в Евразийском макрорегионе. Этому способствуют объединения, такие как: Ассоциация; Шанхайская организация сотрудничества; Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере; Ассоциация содействия многостороннему сотрудничеству в сфере науки и образования в Черноморском регионе и др.

Следует привести примеры иных международных ассоциаций, объединяющих университеты вокруг того или иного морского региона: Ассоциация средиземноморских университетов (Unione delle Università del Mediterraneo, UNIMED), основанная в октябре 1991 г., включает в себя 141 высшее учебное заведение из 23 стран бассейна Средиземного моря¹; сеть черноморских университетов (The Black Sea Universities Network, BSUN), направленная на развитие платформы сотрудничества между университетами Черноморского региона. Сеть имеет юридический статус международной специальной организации и была создана в 1998 г. в Констанце. В сеть входят более 120 университетов-членов из 12 государств-членов (Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Украина и Сербия)². В организацию входят восемь российских университетов, которые активно сотрудничали в ее составе до 2022 г. Роль таких организаций связана с несколькими основными задачами: гуманитарное сотрудничество и установление горизонтальных партнерских связей, совместное исследование актуальных проблем региона, интеграция образовательного пространства для развития качества жизни и расширения возможностей молодежи.

Важнейшую роль для Каспийского региона играет Ассоциация, созданная для укрепления международного сотрудничества в научной и гуманитарной сфере в 1996 г. Ее инициаторами выступили Астраханский государственный технический университет (Россия) и Горганский университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (Иран). Первое заседание (съезд) Генеральной ассамблеи Ассоциации состоялось в сентябре 1996 г. в г. Астрахани. На нем были приняты Устав Ассоциации, определены ее структура и система управления, сформулированы основы научного и образовательного взаимодействия участников, а также принято решение о создании постоянной Исполнительной дирекции Ассоциации со штаб-квартирой в г. Астрахань. Последние двадцать лет исполнительным директором Ассоциации является президент АГТУ профессор Ю. Т. Пименов. В настоящее время в Ассоциацию входят пятьдесят семь университетов и научных центров. Это открытое неправительственное общественное объединение университетов и научно-исследовательских организаций стран Каспийского бассейна, в которое входят шестнадцать вузов и научных центров России, двадцать пять вузов Ирана, шесть вузов Казахстана, семь вузов Азербайджана и один университет Туркменистана³.

Состав Ассоциации постоянно расширяется, в январе 2020 г. организация прошла перерегистрацию и получила наименование «Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран». Работа Ассоциации возглавляется одним из ее представителей, выбранных на заседании Генеральной Ассамблеи. С 2022 г. Ассоциацию возглавил Калмыцкий государственный универ-

¹ Ассоциация средиземноморских университетов [Электронный ресурс]. URL: <https://www.uni-med.net/> (дата обращения: 10.10.2023).

² The Black Sea Universities Network [Электронный ресурс]. URL: <https://bsun.org/> (дата обращения: 10.10.2023).

³ Association of state universities of Caspian region countries /Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран [Электронный ресурс] // АГТУ. URL: https://astu.org/Content/Page/3508?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com5 (дата обращения: 10.10.2023).

ситет им. Б. Б. Городовикова, который принял эстафету от Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. В ноябре 2023 г. Ассоциацию возглавил ректор Дагестанского ГУ М. Х. Рабаданов.

Научное сотрудничество Ассоциации играет заметную роль в работе Ассоциации. В 2019 г. в ее составе была создана отдельная Комиссии по науке, исследованиям и технологиям, ответственным за которую был определен Астраханский государственный университет (председатель Комиссии — ректор АГУ К. А. Маркелов (2019–2023), И. А. Алексеев с 2023 г.). Деятельность комиссии направлена на объединение усилий ученых Прикаспийских стран для решения общих проблем научного развития общества, создания единого информационного научного пространства, поддержки наиболее перспективных направлений научных исследований, организации научных обменов университетов-партнеров, совместного проведения исследований учеными российских и зарубежных вузов. Комиссия имеет свой сайт и Telegram-канал CaspianScience, к которому присоединились представители университетов РФ, Ирана, Казахстана, Азербайджана¹. Наиболее значимыми направлениями исследований были определены: экология и природоохранные технологии на Каспии, сохранение биоресурсов; здравоохранение и качество жизни населения Прикаспийских стран; безопасные технологии добычи и переработки углеводородов; информационные и робототехнические системы для исследования Каспия; культурное разнообразие народов Прикаспия; комплексная безопасность в условиях миграционных, демографических и социальных изменений; национальные языки и сохранение этнической идентичности в условиях глобализации. Материалы Международного форума «Каспий-2021» опубликованы в сборнике трудов The Caspian in the Digital Age [8], «Каспий-2022» — в сборнике «Каспий и глобальные вызовы» [4].

Важную роль для интеграции образовательного пространства вузов Прикаспия играют сетевые программы и проекты. В 2020 г. Атырауским университетом нефти и газа им. Сафи Утебаева был создан Caspian Hub on Sustainable Development Goals — Каспийский хаб. Целью сотрудничества является объединение усилий и инициатив сторон для содействия устойчивому развитию в трех его компонентах — экономическом, социальном и экологическом — сбалансированным и комплексным образом в Прикаспийском регионе. В 2022 г. в Астрахани по инициативе Астраханского государственного технического университета было объявлено создание Каспийского международного сетевого университета нефтегазовых технологий и экологии. Соглашение подписали семь вузов Каспийского региона из Астрахани, Дагестана, Элисты, Актау и Атырау для подготовки специалистов в области технологий освоения месторождения углеводородного сырья, а также совместных исследований в области экологии Каспия и развития нефтегазовой отрасли.

В 2022 г. в Элисте на базе Калмыцкого госуниверситета им. Б. Б. Городовикова состоялось заседание координационного совета консорциума «Волга — Каспий: право и „зеленая“ экономика», была запущена реализация сетевой программы магистратуры в области экологического права, в которой приняли участие девять вузов-партнеров, а также был создан Международный молодежный центр мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе и международный научный коллектив «Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации». В мае 2023 г. состоялся Международный форум «Волга—Каспий: право и “зеленая” экономика» с участием Прикаспийских государств, в рамках которого обсуждались вопросы совместных научно-исследовательских проектов, в том числе создание Зеленой книги уязвимых экологических сообществ для территорий Прикаспия.

Одной из важных тем для совместных исследований вузов Ассоциации была определена проблема опустынивания, затрагивающая Казахстан и южные регионы России, прежде всего территории Калмыкии, Астраханской области и Дагестана. Исследователями АГУ им. В. Н. Татищева, КалмГУ, ДГУ реализуется серия исследований совместно с Центром по борьбе с опустыниванием территорий ФНЦ агроэкологии РАН в рамках федеральной программы. Примерами эффективных исследований в этой области являются проекты ученых АГУ им. В. Н. Татищева по восстановлению опустыненных деградированных пастбищ на основе подбора фитомелиорантов и созданию биопрепаратов на основе штаммов бактерий из наиболее засушливых почв региона, помогающих повысить иммунитет растений в условиях

¹ Комиссия по науке, исследованиям и технологиям в рамках Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран [Электронный ресурс] // АГУ. URL: <https://caspscience.asu.edu.ru/commission/> (дата обращения: 10.10.2023).

опустынивания. Рекомендации о применении научных разработок в практической сфере были даны на Международном форуме «Каспий-2023: пути устойчивого развития» в итоговой резолюции¹.

Сотрудничество в сфере образования непосредственно связано с изучением иностранных языков стран-партнеров. В университетах Ирана (Гилянском, Мазандаранском), Азербайджана, Казахстана на базе Ассоциации развиваются программы изучения русского языка, в то время как в российских вузах созданы условия для изучения языков государств Ассоциации. Так, АГУ им. Татищева поддерживает многолетние и плодотворные связи с Исламской Республикой Иран, начало которым было положено в 2001 г., когда при поддержке Правительства Астраханской области и Генерального консульства Ирана на базе АГУ было открыто отделение персидского языка и иранистики под руководством ведущего востоковеда и специалиста по фарси А. А. Мухина. Более двадцати лет университет готовит специалистов-переводчиков с персидского языка. Одним из инструментов продвижения Ассоциации в мировом научном сообществе является издание университетских научных журналов членов Ассоциации практически по всем основным направлениям их научной и образовательной деятельности (см. табл.).

Таблица

Научные журналы по каспийской тематике, издаваемые в университетах Ассоциации

Table. Scientific journals on Caspian topics published at universities of the Association

Название журнала	Место издания	Профиль	Сайт / МНБД*
Каспийский регион: политика, экономика, культура	Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева	Социальные науки Политологические науки Гуманитарные науки История и археология Философия, этика, религиоведение	https://kaspys.asu.edu.ru/
Прикаспийский журнал «Управление и высокие технологии»	Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева	Компьютерные науки и информатика Электроника, фотоника, приборостроение и связь Информационные технологии и телекоммуникации	https://hi-tech.asu.edu.ru/
«Caspium Securitatis: журнал каспийской безопасности»	Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева	Теория и история культуры Социальная структура, социальные институты и процессы Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития Экономика и управление народным хозяйством	https://caspiumsecuritatis.ru/index.php/csj/index
Прикаспийский вестник медицины и фармации	Астраханский государственный медицинский университет	Акушерство и гинекология Стоматология Хирургия Урология и андрология Психиатрия и наркология Педиатрия Неврология Гигиена Эпидемиология Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения Фармакология, клиническая фармакология Промышленная фармация и технология получения лекарственных средств Фармацевтическая химия, фармакогнозия Организация фармацевтического дела	https://kaspmed.ru/ru/nauka/#about-journal
Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES)	Гилянский университет, Гилян, Иран	Изменение климата Экологическое право и политика Экономика окружающей среды Загрязнение окружающей среды Землепользование Биология животных и растений Гидробиология и гидрохимия	https://cjes.guilan.ac.ir/ ; Web of Science

¹ Резолюция Международного форума «Каспий-2023: пути устойчивого развития» (Астрахань, АГУ им. В. Н. Татищева, 30–31 мая 2023 г.) [Электронный ресурс]. URL: <https://caspian2023.asu.edu.ru/wp-content/uploads/2023/06/rezoljucija-foruma.pdf> (дата обращения: 10.10.2023).

Название журнала	Место издания	Профиль	Сайт / МНБД*
Caspian Journal of Neurological Sciences	Гилянский университет, Гилян, Иран	Медицина	https://cjns.gums.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=10&sid=1&slc_lang=en ; Scopus; Web of Science
Caspian Journal of Health Research	Гилянский университет, Гилян, Иран	Медицина	https://cjhr.gums.ac.ir/
Caspian Journal of Internal Medicine	Университет медицинских наук им. Бабола, Иран	Медицина	https://caspijim.com/ ; Scopus
Caspian Journal of Pediatrics (CJP)	Университет медицинских наук им. Бабола, Иран	Медицина	https://caspijanp.ir/
Caspian Journal of Dental Research	Университет медицинских наук им. Бабола, Иран	Медицина	https://cjd.r.ir/
Caspian Journal of Reproductive Medicine	Университет медицинских наук им. Бабола, Иран	Медицина	https://caspijrm.ir/
Caspian Journal of Scientometrics	Университет медицинских наук им. Бабола, Иран	Науковедение Философия Социология	http://cjs.mubabol.ac.ir/index.php?slc_lang=en&slc_sid=1
Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS)	Мазандаранский университет, Иран	Математический анализ Алгебра, дифференциальная геометрия и топология Динамические системы Прикладная математика	https://cjms.journals.umz.ac.ir/
Вестник Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова	Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. акад. Ш. Есенова (Актау)	Нефтедобыча, нефтегазовое машиностроение, переработка углеводородного сырья, экологические проблемы и охрана окружающей среды Транспорт, строительство, информационные системы и энергетика Актуальные проблемы социально-экономического развития и правового регулирования Гуманитарные и естественные науки	https://ysj.yu.edu.kz/ru/
Вестник Прикаспия	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия (с. Солёное Займище, Астраханская область)	Сельское и лесное хозяйство	http://pniiiaz.ru/vestnik-prikaspija
Инженерно-строительный вестник Прикаспия	Астраханский государственный архитектурно-строительный университет	Системы автоматизации проектирования Пожарная и промышленная безопасность Архитектура зданий и сооружений Градостроительство Охрана труда в строительстве	https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/journal/isvp/

* Международные научные базы данных

Источник: составлено автором

В рамках празднования 12 августа Дня Каспийского моря и в целях укрепления научных связей между научно-образовательными организациями Прикаспийских государств издается сборник научных статей «Каспий: прошлое, будущее, настоящее». Тематические области журналов охватывают все основные научные области (гуманитарные, социальные науки, экологию, естествознание и точные науки, медицину, информационные технологии), что позволяет исследователям успешно взаимодействовать по всем направлениям, в том числе и по вопросам сотрудничества на Каспии и сохранения его уникальных ресурсов [2; 3; 5] и др.

Развитие научно-образовательного пространства в Каспийском регионе, как видно, во многом инициировано в рамках деятельности Ассоциации, которая плодотворно развивается и в настоящее время.

Заключение

В заключение следует еще раз подчеркнуть значимость Ассоциации и реализуемых практик выстраивания вузами многосторонних отношений в регионе для укрепления добрососедских отношений и партнерства. Эти связи во многом способствуют формированию культуры понимания и уважения между странами, признания их достижений, способствуют их развитию и взаимообогащению.

Литература

1. Батырь В. А. Сбалансированный современный особый международно-правовой статус Каспийского моря // Lex russica (Русский закон). 2019. № 1(9). С. 51–62. EDN: SJXKWU. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.154.9.051-062
2. Гулиев О. Э. Политико-правовые аспекты современного сотрудничества в Каспийском регионе // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2022. № 3 (72). С. 113–119. EDN: JCRAFR. DOI: 10.54398/1818510X_2022_3_113
3. Жильцов С. С., Зонн И. С., Рожков И. С. Механизмы решения международно-правового статуса Каспийского моря: история создания и итоги // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2018. № 1 (54). С. 12–24. EDN: XRGISL
4. Каспий и глобальные вызовы : материалы Международной научно-практической конференции (Астрахань, 23–24 мая 2022 г.) / составители: О. В. Новиченко, Е. А. Беляева, Н. Н. Бердиева [и др.]. Астрахань : Астраханский государственный университет, 2022. 902 с.
5. Мамедов И. Б. О. Мультивекторная энергетическая политика Казахстана и ее значение для России // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 2 (43). С. 160–165. EDN: TZXGDH
6. Притчин С. А. Позиция России по международно-правовому статусу Каспийского моря и IV Каспийский саммит в Астрахани // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. № 1. С. 44–65. EDN: TXHWHL
7. Рожков И. С. Энергетический фактор как триггер формирования международного режима Каспийского моря на современном этапе // Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 1 (58). С. 110–126. EDN: UOWWTC. DOI: 10.24833/2071-8160-2018-1-58-110-126
8. The Caspian in the Digital Age (within the Framework of the International Scientific Forum “Caspian 2021: Ways of Sustainable Development”) / ed. by Baeva L. V., Markelov K. A. Astrakhan : Astrakhan State university, 2022. Della-Press. <https://dpcsebm.delapress.com/index.php/dpcsebm/issue/view/9>

Об авторе:

Баева Людмила Владимировна, доктор философских наук, профессор, проректор по научной деятельности и приоритетным проектам Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева (Астрахань, Российская Федерация);
e-mail: baevaludmila@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0439-525X

References

1. Batyr V. A. The Balanced Current Special Status of the Caspian Sea under International Law // Lex Russica (Russian law). 2019. No. 1 (9) / P. 51–62. (In Rus.) EDN: SJXKWU. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.154.9.051-062
2. Guliyev O. E. Political and Legal Aspects of Modern Cooperation in the Caspian Region // Caspian Region: Politics, Economics, Culture [Kaspiiskii region: politika, ekonomika, kul'tura]. 2022. No. 3 (72). P. 113–119. (In Rus.) EDN: JCRAFR. DOI: 10.54398/1818510X_2022_3_113

3. Zhiltsov S. S., Sonn I. S., Rozhkov I. S. Elaborating Mechanisms of the International Legal Status of the Caspian Sea: History and Outcomes // The Caspian Region: Politics, Economics, Culture [Kaspiiskii region: politika, ekonomika, kul'tura]. 2018. No. 1 (54). P. 12–24. (In Rus.) EDN: XRGISL
4. The Caspian Sea and Global Challenges : materials of the International Scientific and Practical Conference (Astrakhan, May 23–24, 2022) / compiled by: O. V. Novichenko, E. A. Belyaeva, N. N. Berdieva [et al.]. Astrakhan : Astrakhan State University, 2022. 902 p.
5. Mamedov I. B. O Kazakhstan Multivector Energy Policy and Its Importance for Russia // Caspian Region: Politics, Economics, Culture [Kaspiiskii region: politika, ekonomika, kul'tura]. 2015. No. 2 (43). P. 160–165. (In Rus.) EDN: TZXGDX
6. Pritchkin S. A. Russia's Stance on the International Legal Status of the Caspian Sea and the Fourth Caspian Summit in Astrakhan // Lomonosov World Politics Journal [Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25: Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika]. 2015. No. 1. P. 44–65. (In Rus.) EDN: TXHWHL
7. Rozhkov I. S. Energy Issues as the Trigger of Formation of an International Regime of the Caspian Sea // MGIMO Review of International Relations [Vestnik MGIMO-Universiteta]. 2018. No. 1 (58). P. 110–126. (In Rus.) EDN: UOWWTC. DOI: 10.24833/2071-8160-2018-1-58-110-126
8. The Caspian in the Digital Age (within the Framework of the International Scientific Forum “Caspian 2021: Ways of Sustainable Development”) / ed. by Baeva L. V., Markelov K. A. Astrakhan : Astrakhan State university, 2022. Della-Press. <https://dpcsebm.delapress.com/index.php/dpcsebm/issue/view/9>

About the author:

Liudmila V. Baeva, Professor, Vice-Rector for Scientific Activities and Priority Projects of Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev (Astrakhan, Russian Federation), Doctor of Science (Philosophy); e-mail: baevaludmila@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0439-525X